

NEFT VA GAZ SANOATINING ATROF-MUHITGA TA'SIRI

Z. Z. Uzakov

QarMII Ekologiya va atrof muhit muhofazasi kafedrası dotsenti, b.f.f.d (PhD)

M. D. Jumayeva

“Atrof muhit muhofazasi” (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) mutaxassisligi
2-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya: Maqolada neft va gaz sanoatining atrof-muhitga ta'siri, ekologik vaziyatning yomonlashuvi, jumladan ekologik tizimga ta'siri xususida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Atrof-muhitning ifloslanishi, neft mahsulotlari, gaz yoqilg‘isi, ifloslantiruvchi moddalar.

Atrof-muhitning ifloslanishi, neft va neft mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish, qayta ishlash va utilizatsiya qilish natijasida, shuningdek, neft mahsulotlarini suv havzalariga ruxsatsiz oqizish, texnogen avariya, sanoat ishlab chiqarishi natijasida yuzaga keladi. Shahar joylari, dengiz portlari va turli sanoat ob'ektlarining drenajlari ham ushbu moddalar bilan ifloslangan. Neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanish hamma joyda uchraydi: tuproq qatlamida, gidrosferada va atmosferada. Kontaminatsiyalangan hududdagi ekologik vaziyatning yomonlashuvi tufayli biz o‘simlik va hayvonot dunyosi holatining sezilarli darajada yomonlashganini kuzatmoqdamiz. Neftning atrof-muhitga bunday keng ko‘lamli salbiy ta'sirining sababi uning kimyoviy tarkibida yotadi. Neft tarkibida bir necha ming suyuq uglevodorodlar mavjud. Ularning ulushi 80-90% ga yetadi. Neft tarkibida boshqa organik birikmalar, masalan, qatronlar, merkaptanlar, naften kislotalari, asfaltenlar va boshqa moddalar mavjud. Bundan tashqari, neft tarkibida 10% gacha suv va 4% gacha gazlar mavjud. Mineral tuzlar va mikroelementlar oz miqdorda uchraydi. Ma'lumki, neftning kimyoviy tarkibining katta qismi, taxminan 57% alifatik uglevodorodlarni o'z ichiga oladi. Kamroq aromatik uglevodorod miqdori, taxminan 29%. Asfalten va boshqa birikmalarning ulushi 14% ni tashkil qiladi [1].

Bog‘langan gaz yoqilg‘isi neft konlarida xavfli havo ifloslantiruvchisi bo‘lib qolmoqda. Biroq, yaqinda uning qo‘llanilishi sezilarli darajada oshdi va hozir 80-90% ga yetadi. Gaz havoda yondirilganda uzoq vaqt tarqalmaydigan zararli kimyoviy moddalar: karbonat angidrid, azot oksidi va uglerod oksidi hosil bo‘ladi.

Vodorod sulfidi bo‘lgan gazning yonishi natijasida havoda zaharli birikmalar to‘planadi, ular yomg‘ir bilan yog‘ib, tabiiy muhitni zaharlaydi [2].

Biroq, neft va gaz sanoati ham atrof-muhit ifloslanishining ustuvor manbalaridan biridir. Neft sanoati korxonalarida neft va tegishli neft mahsulotlarini qidirish, qazib

olish, qayta ishlash, tashish, saqlash va sotish bilan shug'ullanadi. Gaz sanoatining vazifalari tabiiy gazni qazib olish va qidirish, gaz quvurlari orqali gaz yetkazib berish, sun'iy gaz ishlab chiqarish, gazni qayta ishlash va undan foydalanish hisoblanadi [3].

Neft mahsulotlari bug'lari inson organizmiga giyohvandlik ta'siriga ega. Nafas olish yo'li bilan tanaga ta'sir qilganda, ular nafas yo'llarining shilliq qavatini bezovta qiladi; teri va ko'zning shilliq qavatini bilan aloqa qilganda, ular tirnash xususiyatini keltirib chiqaradi, organlar, to'qimalar va tizimlarga, ayniqsa markaziy asab tizimiga, yurak-qon tomir tizimi va yuqori nafas yo'llari, oshqozon-ichak traktiga ta'sir qiladi [4].

Qashqadaryo viloyati Respublikamizning janubiy tomonida joylashgan bo'lib, hududi 28,6 ming kv. kilometr dan iborat. Qashqadaryo viloyati Samarqand, Buxoro, Navoiy va Surxondaryo viloyatlari shuningdek, Tojikiston va Turkmaniston Respublikalari bilan chegaradosh. Viloyat aholisi 3 mln 408 ming 300 kishi bo'lib, aholi zichligi 1 kv. kilometr ga 109 kishini tashkil qiladi. Iqlimi keskin kontinental, havoning o'rtacha yillik harorati + 15,5°C, o'rtacha yillik yog'ingarchilik 219,1 mm teng bo'lib, asosan qish va baxor fasllariga to'g'ri keladi [5].

Qashqadaryo viloyatida mavjud bo'lgan Tabiat resurslari boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan korxonalar soni 6800 ta bo'lib, shundan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi 1-toifadagi obyektlar 17 tani, atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi 2-toifadagi obyektlar 221 tani, 3-toifadagi obyektlar 1797 tani, 4-toifadagi obyektlar 4765 tani tashkil etadi. 2022 yilda atmosferaga umumiy tashlanmalar miqdori 208,0 ming. tonnani tashkil qilib, 2018-2020 yilga nisbatan o'rtacha 11 foizga (22 ming 5 tonnaga) kamaygan. Umumiy tashlanmalarning 85,0 ming. tonnasi (40 foiz) transport vositalari hamda 123,0 ming. tonnasi (60,0 foiz) sanoat va ishlab chiqarish korxonalarini hissasiga to'g'ri kelgan [6]. Hozirgi vaqtda Qashqadaryo viloyatida atmosfera havosiga tashlama tashlovchi 564 ta nazorat ostidagi korxonalar mavjud bo'lib, ushbu korxonalaridagi manbalar soni 6167 tani tashkil etadi. Ushbu manbalardan 3710 tasi tashkillashgan manbalardir.

Uglevodorodlar yonganda atmosferaga ko'p miqdorda karbonat angidrid, turli oltingugurt birikmalari, azot oksidi va boshqalar chiqariladi. Akademik F.F.Davitayaning hisob-kitoblariga ko'ra, so'nggi yarim asrda barcha turdagi yoqilg'ilarning yonishi natijasida atmosferadagi karbonat angidrid miqdori qariyb 288 milliard tonnaga oshdi va 300 milliard tonnadan ortiq kislorod sarf qilingan [7].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Qashqadaryo viloyati bo'yicha atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori 2011-yilda 142,5 ming tonnani, 2016-yilda 167,9 ming tonnani, 2023-yilda esa 116 ming tonnani tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (ming/tonna)

Hudud	Yillar											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Qashqadaryo	142,5	163,0	167,0	171,8	176,3	167,9	165,7	152,2	140,4	128,1	132,3	116

Xulosa qilib aytganda, quyidagi vazifalarni amalga oshirish orqali neft va gaz sanoati tarmoqlarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish mumkin. Inventarizatsiya qilish ishlarini olib borish; kon quduqlarida produvka vaqtida va ishlab chiqarishning boshqa jarayonlarida hosil bo'ladigan yo'ldosh gazlarlarni tutib qolib, iste'molchilarga yetkazish choralarni ko'rish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Двадненко М.В., Маджигатов Р.В., Ракитянский Н.А. Воздействие нефти на окружающую среду // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 3-1. – С. 89-90.

2. Лешкович Н.М., Арнбрехт А.Э., Викулов Г.Е. Воздействие нефтегазового комплекса на окружающую среду // Булатовские чтения. Материалы IV Международной научно-практической конференции. 31 марта 2020 г. Сборник статей. С. 138.

3. Шабанова, С. В. Воздействие предприятий нефтегазового комплекса на окружающую среду Оренбургской области / С. В. Шабанова, А. С. Голофаева, Е. А. Сердюкова, Н. П. Мозалова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9.1 (113.1). — С. 61-62.

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qashqadaryo_viloyati

5. Лимберг В. А., & Журавлева О. В. (2019). Влияние нефтепродуктов на организм человека, работающего на предприятии нефтегазового комплекса. Новое слово в науке: стратегии развития, 109-112. Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс».

6. Uzakov, Z., & Jumayeva, M. (2023). SANOAT KORXONALARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA). *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(7), 67–69.

7. Третьяков, А. Н. Воздействие на окружающую среду продуктов нефтегазодобывающей отрасли / А. Н. Третьяков, Е. В. Перегудина, С. В. Азарова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 560-562.